

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA GEOMETRIYA FANINI O'QITISHNING ELEKTRON DASTURIY TA'MINOTI

Rasulova Gulnozaxon Azamovna¹, Xasanova Shohsanam Adhamjonovna²

¹Qo'qon DPI dotsenti, ²Qo'qon DPI 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343707>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida geometriya darslarida elektron dasturiy vositalardan o'rinli foydalanish, talabalar tasavvurini oshirish maqsadida grafik usullarda masala yechish ko'rsatilgan. Talabalarda grafik kompetentsiyalarni rivojlantirishning intensiv usullari haqida tavsifa, takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: grafik usul, ko'rgazmalilik, dasturiy vositalar, tarqatma material, multimediali elektron vositalar.

Abstract. The article presents the structure and composition of geometrographic education in technical higher education institutions and the need for implementation. Recommendations and suggestions about intensive methods of development of graphic competences in students are given.

Keywords: level graphic assignment, demonstration, creation of virtual detailed models, preparation of posters, handout, multimedia lesson developments, video lesson.

Аннотация. В данной статье рассматривается целесообразное использование электронных программных средств на занятиях по геометрии в педагогических высших учебных заведениях, а также решение задач графическими методами с целью повышения представлений студентов. Приведены рекомендации и предложения по интенсивным методам развития графических компетенций у студентов.

Ключевые слова: графический метод, наглядность, программные средства, раздаточный материал, мультимедийные электронные средства.

Dunyo miqyosida ta'lim taraqqiyoti uning ijtimoiy-iqtisodiy, hamda istiqbollarini belgilashda mustaqil, mantiqiy fikrlash, tasavvur qila olish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati beqiyos. Rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimi (AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Korea, Rossiya, va boshqalar) muvaffaqiyatlarining asosini tashkil etishda ta'lim olishni mustaqil, ixtiyoriy ko'zlangan vaqtda amalga oshirish talabalar uchun ham, bilim berayotganlar uchun ham samarali ekanligi ta'kidlangan. Ayniqsa, bilim oluvchilarning amaliy faoliyatga olgan bilimlarini mustaqil qo'llay olishi, grafik savodxonligi, chizmalarni aniq tasavvur orqali chizishi, geometric masalalarni grafik usulda loyihalash muhimdir. Geometriya fanidan masofadan mustaqil ta'lim olish, multimediali vositalar yordamida grafik bilimlarni o'zlashtirish kompetentsiyasi talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishiga, grafik ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. "Geometriya" fanini o'qitishda talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda multimediali kompyuter texnologiyalarini qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, Oliy ta'limda multimediali kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha respublikamiz olimlari tomonidan bir talay ilmiy tavsiyalar berilgan bo'lib, ular ichida ko'rgazmalilik printsiptiga alohida e'tibor qaratilgan. Ko'rgazmalilik asosida dars jarayonini olib borishda foydalaniladigan taqdimotlar, elektron

dasturiy matematik paketlar, elektron materiallar va boshqalarni talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirish hamda tushunish va o'zlashtirishga yordam beradigan asosiy materiallar jamlanmasi hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida “Geometriya” fanini o'qitishda grafik ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri – ta'limning elektron resurslaridan, xususan, multimediali kompyuter texnologiyalaridan foydalanish masalasi dolzarbdir. Shu bois bu borada metodik manbalar, jumladan elektron didaktik vositalarni tayyorlash hamda grafik ta'lim jarayonida ulardan foydalanish metodikasiga oid ilmiy asoslangan hamda samaradorlik darajasi eksperimental tarzda tasdiqlangan tavsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Multimediali kompyuter dasturiy vositalarida turli hildagi didaktik materiallar-virtual borliqni his qildiruvchi modellar, o'quv dasturiy vositalari, multimediali dars ishlanmalari tayyorlash ko'rsatilgan. Ko'rsatilgan materiallar geometriya fani bo'yicha to'liq ma'lumotlarni, ya'ni bilimlar bazasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quv jarayonini ko'rgazmali tashkil etish, yani multimediali vositalar yordamida ham eshitish, ham ko'rsatish orqali o'quv materiallarini to'la idrok qilish, ularni ongli va puxta o'zlashtirishga olib keladi hamda diqqatni barqarorlashtiradi. Ko'rgazmali materiallar dars turi va mavzusiga mos kelishi, ularni talabaning yoshi va bilish darajasiga muvofiqlashgan bo'lishi, hamda ulardan foydalanishning samarali tashkil etilishi lozim. “Geometriya” fanidan ko'rgazmali materiallarini zamonaviy ko'rinishda yaratish uchun AutoCAD, Compas, 3ds Max kompyuter dasturlaridan foydalanish mumkin. Talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish ko'rgazmalilik darajasiga bevosita bog'liq. Ko'rgazmalilik darajasi yuqori bo'lsa, talabalarning fan bo'yicha o'zlashtirayotgan bilimi samarali bo'ladi. Chunki bu dasturlar aynan kompyuterda virtual modellashtirish ishlari uchun mo'ljallangan. Plakatlar tayyorlash uchun MS Word, PhotoShop, CorelDraw dasturlaridan foydalanish mumkin. Matnlarni MS Word dasturi yordamida kiritish va unga dizayn berish o'qituvchilar uchun qulay hisoblanadi. PhotoShop dasturida tasvirlarni qayta ishlash va dizayn berish imkoniyatlariga ega. Multimediali dars ishlanmalari tayyorlashda MS PowerPoint, AutoCAD yordamida yaratish mumkin. MS PowerPoint dasturi geometriya fanidagi turli xil chizmalar va topshiriqlarni animatsiyali ko'rinishga o'tkazish uchun eng qulay dasturlar turkumiga kiradi. AutoCAD dasturida sirtlarni o'zaro kesishishi, ularni turli tomonlardan ko'rish, va hokazolarni bajarishda yordam beradi.

Talabalarda fazoviy tasavvurni etarli darajada rivojlanmaganligi ularni masalalarni grafik usulda bajarish va tasavvurlari orqali chizmalarni to'g'ri tasvirlay olish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatadi. Bu muammoning maqbul yechimi kompyuterlashtirilgan o'qitish tizimini tashkil etishdir. Ya'ni talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirish uchun imitatsion model orqali mavjud muammoni bartaraf etishdir. Bundan tashqari talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishdagi kompyuter grafikasi, animatsion ketma-ketlik, bajariladigan topshiriqlar fan qonun qoidalari asosida bosqichma-bosqich bajarilishi kabi talablarni o'z ichiga olishi zarur.

GeoGebra - bu turli o'quv muassasalari uchun ishlab chiqilgan matematik dastur bo'lib, u geometrik shakllar, algebraik ifodalar, jadvallar, grafikalar, statistika va arifmetikalar bilan ishlash uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Qulaylik uchun barcha funktsiyalar bitta paketga kiritilgan. Shuningdek, turli xil funktsiyalar bilan ishlash uchun vositalar mavjud, masalan, grafikalar, ildizlar, integrallar va boshqalar. GeoGebra-dagi geometrik jismlar nuqtalar yordamida hosil bo'ladi. Ularning har biriga ma'lum parametrlar tayinlanishi mumkin, ular orqali

chiziq chiziladi. Tayyor raqamlar yordamida siz turli xil manipulyatsiyalarni bajarishingiz mumkin, masalan, burchaklarni belgilab, chiziqlar uzunligini va burchaklarning kesishishini o'lchashingiz mumkin. Ayni paytda resursda 300 mingdan ortiq loyihalar joylashtirilgan va ularning soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. GeoGebra standart maktab kursida o'rganilganlarga qaraganda ancha rivojlangan funktsional grafiklarni yaratish uchun ko'proq mos keladi, shuning uchun organuvchilar sodda analoglarni qidirishni afzal ko'rishadi. GeoGebra - bu algebraik va geometrik dizayn bo'yicha vazifalarni bajarish uchun juda ko'p funktsiyalar to'plamini o'z ichiga olgan ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minot.

Oliy ta'limda geometriya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan yoki axborot texnologiyasidan foydalanish uchun quyidagi dasturlardan: Macromedia Flash, Microsoft Front Page singari HTML muharrirlari va Microsoft Word, Adobe Photoshop, Corel Draw kabi dasturiy vositalardan foydalanish mumkin. Axborot texnologiyalari yordamida geometriya fani o'qitilsa, quyidagilarga erishiladi: ✓ elektron o'quv qo'llanma imkoniyatlaridan foydalanib, o'quvchilarga mavzuni to'liq tushuntirish imkoniyati oshadi; ✓ ularning bilim, ko'nikma va malakalari oshadi; ✓ harakatli tasvirlar va animatsiyalar o'quvchilarning tasavvurlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi; ✓ amaliy ishlarga, ya'ni misol va masalalar yechishda, hayotiy misollar keltirishga, o'quvchilar o'rtasida savol-javob o'tkazishga ko'proq vaqt ajratiladi; ✓ o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi; ✓ o'quvchilar darsdan ijobiy saboq oladilar, darsga nisbatan qiziqish oshadi; ✓ o'quvchilarda fazoviy tasavvurni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash, geometrik o'lchash va yasashning amaliy usullarini o'rganish imkoniyatlarini beradi. Geometriya darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, geometrik o'lchash va yasashning amaliy usullarini o'rganish imkoniyatlarini beradi. Asosiysi, axborot texnologiyalari – chizma, diagramma, jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni o'qish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil o'qish va o'rganishga imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida axborot texnologiyalari orqali yangi pedagogik texnologiyalarni kiritilishi, o'quvchi va o'qituvchi faoliyati, ularning darsdagi o'rni va vazifalarini keskin o'zgarishiga olib keladi. Shu bilan birga darsning samaradorligi ortadi, o'quvchilar bilimlarini o'zlarining kuchi, qobiliyati va tempiga asosan qabul qilishi va ularni mustaqil ravishda o'zlashtirishiga olib keladi. Fazoviy jismlar kesimlarini tasvirlashda harakatli kompyuter animatsiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarga egadir. Bunda biz bir qancha yaratilgan kompyuter dasturlaridan foydalansak bo'ladi. Shulardan bir Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan MsPowerPoint dasturidir. Bunday dasturlar tipiga Adobe Flash dasturini ham qo'shish mumkin. Bu dasturning afzalligi shundaki ko'rgazmalilik darajasi yuqori, Ms Power Point dasturi yordamida turli xil animatsiyalar tayyorlash mumkin bo'lsa, bu dastur yordamida bema'lol elektron darsliklar, biron bir mavzuga tegishli testlar yaratish mumkin. Bu dasturlardan foydalanishda o'quvchilarga ko'pyoqlar va ularning sodda kesimlarini yasash haqida elektron ko'rgazmali qurol yordamida ma'lumot beriladi va bir qancha misollar birgalikda hal etiladi. Dars davomida multimedia imkoniyatlaridan foydalanib Power Point dasturi orqali tayyorlangan elektron ko'rgazmali qurollar yordamida namoyish etib boriladi. Muntazam ko'pyoqlar. Muntazam ko'pyoqlar ikki shartni qanoatlantirishi lozim: a) barcha yoqlari – muntazam va o'zaro tengdosh uchburchaklardan iborat; b) barcha ko'pyoqli burchaklari o'zaro teng. Birinchi shartdan muntazam ko'pyoq yoqlari bir xil ismli ko'pburchaklardan iborat ekanligi kelib chiqadi.

Ikkinchisidan esa buning barcha ko'pyoqli burchaklari ham bir xil ismli bo'lishi ko'rinadi. Masalan, kubning barcha yoqlari, kvadratlar, barcha ko'pyoqli burchaklari – uch yoqli. Bunday shartlarni qanoatlantiruvchi nechta ko'pyoq mavjud degan savol tug'iladi. Javob: yoqlari tomonlari soni oltidan katta bo'lgan muntazam ko'pburchaklardan iborat ko'pyoq mavjud emasligi ta'kidlanadi. Yuqori sinf matematika dasturida geometrik material katta o'rinni oladi. Geometrik materialni o'rganishning asosiy maqsadi fazoda to'g'ri chiziq va tekislikning o'zaro vaziyatlari, fazoviy jismlar, ularning elementlari, ularning ba'zi xossalari haqidagi tasavvurlarning to'la tizimini tarkib toptirishdan iborat. Geometrik figuralar haqidagi fazoviy tasavvurlar, geometrik figuralarni chizmachilik va o'lchash asboblari yordamida va bu asboblarning yordamisiz o'lchash va yasashlarning amaliy malakalarini (ko'zda chamalash, qo'lda chizish va hokazo) tarkib toptiriladi, o'quvchilarning nutq va fikrlashlari shu asosda rivojlantiriladi. AKTdan foydalanilgan holda mashg'ulotlarni o'tkazish o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalarni hosil qiladi: kompyuter savodxonligi rivojlanadi, darsda bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, axborot madaniyatini shakllanishi, o'quvchilarni bilim saviyasini oshishi, darsni ikki tomonlama olib borilishi natijasida nazarotini ortishi, bilimi past o'quvchilarni darsga qiziqishini oshishi, o'quvchilarni baholashda qiyinchiliklarga duch kelmaslik kabilar. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan inkoniyatlar o'quvchilarni kelgusi kasbiy faoliyatida yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida muhim o'rin egallaydi.

Xulosa

Oliy ta'limda geometriya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, grafik usullar va multimediali elektron vositalar yordamida talabalarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish hamda geometriya fanining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'zlashtirishga erishish mumkin.

Geometriya darslarida dasturiy vositalardan foydalanish talabalar uchun masalalarni vizual tarzda tasvirlash va grafik kompetentsiyalarini shakllantirish imkoniyatini yaratadi. AutoCAD, Compas, 3ds Max kabi grafik dasturlar, shuningdek, GeoGebra kabi interaktiv matematik vositalar orqali fazoviy figuralarni modellash, ularning xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish samarali kechadi.

Multimediali dars ishlanmalari, animatsion taqdimotlar va elektron didaktik vositalar yordamida ta'lim jarayoni yanada interaktiv va tushunarli bo'lib, talabalar mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, axborot texnologiyalarining joriy etilishi o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ta'lim olish va kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida geometriya fanini o'qitishda elektron va multimediali texnologiyalarni qo'llash nafaqat fazoviy tasavvurni shakllantirish, balki ta'lim jarayonining sifatini oshirish va talabalarni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Назаров К., Тожиёв М. **Педагогик технологиялар**. – Тошкент: Фан, 2010.
2. Ашурбоев Э., Хужамкулов А. **Геометрия фанини ўқитиш методикаси**. – Тошкент: Фан, 2015.

3. Петров В.М. **Методы и технологии преподавания геометрии.** – Москва: Просвещение, 2012.
4. Поляков К. **Информационные технологии в образовании.** – Москва: Академия, 2018.
5. Bertoline G.R., Wiebe E.N. **Technical Graphics Communication.** – McGraw-Hill, 2019.
6. GeoGebra. **Dynamic Mathematics for Everyone.** – <https://www.geogebra.org>.
7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. **Теоретическая физика. Том 1. Механика.** – Москва: Наука, 2011.
8. ISO 128-1:2003. **Technical drawings — General principles of presentation.** – International Organization for Standardization, 2003.
9. Macromedia Flash, Microsoft PowerPoint, AutoCAD dasturlari bo'yicha rasmiy qo'llanmalar.
10. Жумабоев А. **Геометрия ўқитиш методикасида ахборот технологияларининг аҳамияти** // Педагогика журнали, 2021, №3.
11. Skopenkov M. **Basic Geometry.** – Cambridge University Press, 2020.
12. Microsoft Corporation. **MS Word, PowerPoint va FrontPage bo'yicha rasmiy hujjatlar** – <https://support.microsoft.com>.
13. Ходжиев Б. **Мультимедийные технологии в обучении геометрии.** – Тошкент: Университет, 2017.
14. Adobe Systems. **Adobe Photoshop qo'llanmasi** – <https://www.adobe.com>.
15. Corel Corporation. **CorelDRAW Graphics Suite rasmiy qo'llanmasi** – <https://www.coreldraw.com>.